

ART

УДК: 75

Хикмет Наджаф оглы Алиев*Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусства
Докторант кафедры «Истории и теории искусства»*

ORCID: 0009-0009-5888-3612

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17116543>**ЖАНРОВЫЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИКОНОГРАФИИ АБШЕРОНА В
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЖИВОПИСИ XX - XXI ВЕКОВ****Hikmet Najaf oglu Aliyev***Azerbaijan State University of Culture and Arts
Doctoral Student, Department of "History and Theory of Art"*

ORCID: 0009-0009-5888-3612

**GENRE AND STYLISTIC FEATURES OF THE ICONOGRAPHY OF ABSHERON IN AZERBAIJANI
PAINTING OF THE 20TH–21ST CENTURIES****Аннотация.**

Статья посвящена анализу формирования и стилистического развития иконографии Абшера в азербайджанской живописи XX–XXI веков. Автор прослеживает истоки этого культурного феномена, начиная с графики журнала «Молла Насреддин» и творчества А. Азимзаде, заложивших основы иконографии Абшера. В исследовании рассматриваются вопросы становления иконографии Абшера в станковой живописи в советский период, выделяя вклад таких мастеров, как С. Бахлузаде, который сформировал колористическую иконографию Абшера, и Т. Нариманбекова с его декоративными обобщениями. Особое внимание уделяется «Абшеронской школе» живописи, а также творчеству неконформистов (Д. Мирджавадов, Р. Бабаев и др.), которые переосмыслили образ Абшера в символическом и мифологическом ключе. Анализируется современный этап, живописи далекий от академизма: характеризующийся синтезом традиционных мотивов и инновационных форм, включая цифровое искусство, инсталляции и стрит-арт и др. Особо акцентируется мысль о том, что нетрадиционные по форме работы актуального искусства, демонстрируют в своем содержании синтез преемственности традиций и трансформацию иконографического канона в условиях глобализации.

Abstract.

The article is devoted to the analysis of the formation and stylistic development of the iconography of Absheron in Azerbaijani painting of the 20th–21st centuries. The author traces the origins of this cultural phenomenon, beginning with the graphics of the magazine Molla Nasreddin and the works of A. Azimzade, who laid the foundations of Absheron's iconography. The study examines the establishment of Absheron's iconography in easel painting during the Soviet period, highlighting the contribution of such masters as S. Bahlulzade, who shaped the coloristic iconography of Absheron, and T. Narimanbekov with his decorative generalizations. Particular attention is paid to the "Absheron school" of painting, as well as to the works of nonconformists (D. Mirkjavadov, R. Babaev, and others), who reinterpreted the image of Absheron in symbolic and mythological terms. The contemporary stage is analyzed as being distant from academicism: characterized by the synthesis of traditional motifs and innovative forms, including digital art, installations, street art, and others. Special emphasis is placed on the idea that nontraditional forms of contemporary art demonstrate, in their content, a synthesis of continuity of traditions and the transformation of the iconographic canon under the conditions of globalization.

Ключевые слова: азербайджанская живопись, иконография Абшера, Абшеронская школа, пейзаж, соцреализм, неконформизм, синтез традиций и инноваций, стрит-арт, национальная идентичность.

Keywords: Azerbaijani painting, iconography of Absheron, Absheron school, landscape, socialist realism, nonconformism, synthesis of traditions and innovations, street art, national identity.

Специфика формирования образа Абшера в азербайджанской живописи – исторически сложившийся культурный феномен, охватывающий достаточно большой хронологический период. В анализе его стилистического развития обратимся к собственно истокам репрезентации Абшера. В данном аспекте изображение реальной локализации, Абшера и связанного с ним иконографического

комплекса (круга) может рассматриваться на искусствоведческой плоскости многослойно, при этом критерии отбора будут варьировать от жанровой определенности до стилистического разнообразия разработок концепции «памяти места» [1, s.11]. Проблема пейзажа в азербайджанском искусствоведении рассматривалась в рамках советского искусства [2], в контексте миниатюры (концепция иконографии райского сада, [3], Формирование

иконографии места в азербайджанской культуре в самом широком значении, - процесс естественно-тотальный, охватывающий все грани художественно-эстетической мысли, однако, наибольший акцент приходится на литературу и изобразительное искусство, способное апеллировать обширным диапазоном средств выразительности. Визуализация всего спектра возможностей интерпретации природной, архитектурной или урбанизированной среды академическим искусствоведением определяемое как пейзаж, зародившись еще на заре искусства, впоследствии переросло рамки изображения среды обитания или бытования и превратилось в самостоятельную величину идейного раскрытия темы, однако, ее стилистические истоки предметом детального исследования не являлись. С начала XX века выявляется значительная динамика в развитии темы, расширяется иконографический круг. Архаизация и романтический ореол ориентализма XIX века, сменяются более рациональным видением, дальнейшее развитие нефтяной отрасли, и соответственно интенсивная экономическая и культурная интеграция усиливает сегмент индустриального пейзажа, жанровых сцен. В этой связи расширяется и географический ареал изображаемого. Процесс визуализации перестает ограничиваться одним Баку и памятниками архитектуры, морского побережья. Включаются одна из главных и в последующие периоды тема нефти. Ведущей изобразительной доминантой репрезентации среды становятся карикатуры сатирического журнала «Молла Насреддин», эффективного средства медиа-коммуникации, графической модели своего времени. Школа «Молла Насреддина», и гений Азима Азимзаде, в Азербайджанском искусствознании заслуженно считаются одной из основных отправных точек в развитии профессионального изобразительного искусства. В данном аспекте синтез текста и изобразительного контента визуализируется художником на знакомой ниве. Азимзаде обращается непосредственно к абшеронской теме. Если в карикатуре это проявляется несколько латентно в силу универсальности эфемерности среды в данном жанре (детали интерьера, городских площадей, конкретных памятников (Дворец Ширваншахов в работе «Цвет бордо принадлежит нам», 1931 и др.), традиционного костюма, узнаваемые специфические местные художественные черты такие как низкие стены, покрашенные белой известью, узкие улочки, традиционные бакинские дома типа «дом в антах» с подчеркнутой балконной доминантой («Петушиные бои», 1915, «Кос-коса», 1930), то в поздний период он непосредственно обращается к новому ряду, как «Бакинские дачи» (1948), иконографическая схема которого станет весьма устойчивой. В «Последнем лете» (1997) Алтай Гаджиев воссоздает эту сцену в зеркальном ракурсе, наполнив ее драматизмом ситуации. На картине – гении азербайджанской литературы (Гусейн Джавид, Микаил Мушви́г, Ахмед Джавад, Расул Рза, Энвер Мамедханлы и др), большая часть которых стали жертвами кровавых репрессий. Картина, по идее Алтай

Гаджиева, стала рефлексией на известное стихотворение Мушви́га. «О если бы опять тот сад» Х.А.) [4] Поступательно формируются, точнее, раскрываются новые сегменты темы. Так, к концу 1920-х гг. индустриальный аспект темы обретает в контексте абшеронской марины помимо нефти, интерпретацию рыбных промыслов. Отметим, что производная иконографическая линия фауна Абшерона, которая получает яркое символическое звучание в современном периоде. Привлечение данного аспекта – характерная черта интерпретации Абшерона с 50-х годов прошлого века. Раскрытие образа Абшерона посредством ее классической флоры, как инжир, тутовник, фисташка, виноград, гранат, миндаль, айва, олива рассматривается в труде К. Алиевой [5]. Отметим, что иконография абшеронских натюрмортов в данном составе начинает разрабатываться чуть позже, со второй половины XX века и демонстрирует великолепные подходы как в работах лирического звучания (С. Бахлулзаде, Б. Алиев), декоративного обобщения (очень ярко это проявляется у Т. Нариманбекова), и безусловно, во всей многоликости сурового стиля, где они обретают особое, «формалистическое», а иногда «сезанновское» решение. Провозглашенные принципы соцреализма (народность, идейность, конкретность) перерабатываются национальными кадрами в первой половине XX века в рамках обретаемых знаний и навыков. С середины XX века иконография Абшерона не переживает существенных изменений в содержательном контексте. Однако, в 1970-80-е годы сформировавшиеся ранее схемы переосмысливаются в русле индивидуальной стилистической манеры исполнения и, собственно, личной творческой харизмы художников, как представителей официальной школы, так и нонконформистов: Джавада Мирджавадова, Кямала Ахмедова, Мир Надира Зейналова, Расима Бабаева и др. Увлечение импрессионизмом как в эстетическом, но еще больше в техническом исполнении получает явный национальный характер в творчестве гения С. Бахлулзаде, уникально писавшего динамичными, легкими мазками, кристаллизует из них зыбкие силуэты предметов и человеческих фигур. Бахлулзаде, один из первых задает в начале 1960-х гг. колористическую иконографию Абшерона, вводя в художественный оборот наряду с желто-голубой гаммой (солончак, море и небо) сдержанные, уходящие вглубь истории цвета традиционной абшеронской архитектуры: белая известняковая краска-побелка, используемая для больших плоскостей, - стен и минеральная синька (натуральный ультрамарин) для деталей фасада. Системообразование цветовых пятен, многоуровневые методы кадрирования, асимметрия в композиции, это методы, которые, безусловно исходили из миниатюры, и вполне вписывались в философию абшеронского пространства.

Декоративные обобщения стали во второй половине XX века, пожалуй, самыми смелыми экспериментами в решении абшеронской композиции. Ее более или менее приемлемая официальная линия в отечественном искусствоведении связывается с творчеством Т. Нариманбекова, тогда как плеяда

«диссидентского искусства» переносит эффект коллективной фольклорной памяти и опыта на реальную, современную плоскость бытия. При этом средства пластического выражения практически одинаковы. Дифференцирование художественного пространства как образа Абшера в работах М.Мирджавадова, К.Ахмеда, А.Мурада, Р.Бабаева, Т.Джавадова и др. носит символически-условный характер (реминисценции к философии пространства в миниатюре), поскольку здесь, Абшерон воспринимается как космогоническая данность, само бытие. Влияния «Абшеронской школы» живописи, особо сказались в период десоветизации национального искусства. Иконографический круг группы помимо береговой линии, включал замечательные разработки дачных ландшафтов, чем значительно активизировал художественный интерес к быту, жанровым сценам вообще. Обобщение как способ формирования образа Абшера у Т.Нариманбекова решается своеобразно, - стирая грани между жанрами (композиции решены как иконографические круги-мозаики) и хронотопом, то есть понятием пространства-времени. Абшерон Нариманбекова – вечный, сотканный из временных и пространственных, реальных и фиксированных в памяти воспоминаний, чувств, воображений. Символика граната, мугама, Девичьей башни, неба, моря, фигуры людей, языки пламени, - все канонизированные иконографией Абшера элементы выстроены по методам стилизации, подчинены ритму и структурным ориентирам, диагоналям, горизонталям композиции. Бесконечность, повторяемость ритма нарочито передается с большой свободой, образуются длинные цветовые линии, растягивающиеся и скручивающиеся контуры. К последнему десятилетию XX века, в художественном пространстве Азербайджана сосуществовали три поколения генерации художников, поиски которых во многом предопределили живопись XXI века. В заключении отметим, что образ Абшера менялся под влиянием социально-культурной динамики. Тем не менее иконография Абшера устойчива, несмотря на ветер перемен и вызовы истории, основной линией развития здесь проступает идея синтеза преемственности и современности. Образ Баку, историко-архитектурного заповедника Ичери Шехер, пригородов, поселков, деревень и дачного массива Абшера, архитектура, природный и рукотворный ландшафт и пейзаж, события и лица, исторические даты включающие трагедии и драмы народа, свершения и достижения, народные праздники и гуляния, современность и ностальгирующая ретроспектива выявила становление новой, и в тоже время узнаваемой иконографии этого периода. Для иконографии Абшера 90-х годов XX века характерным является обращение к сюжетообразующим мифическим символам. Подобно магическому заклинанию, камланию древних шаманов авторы рисуют все то, что символизирует свет, добро, мир, культурную идентичность, возрождение, призывая благополучие своей земле. Преемственность узоров и орнамента в иконографии Абшера как атрибут культурной идентичности в творчестве Ариф Азиза,

символизм и условность орнамента, подчас доминирование цвета над сюжетом видим в работах 90-х годов XX столетия: «Радуга» 1998 год, «Мечеть Тезе Пир» 1998 год, а также в работах Кямал Ахмедова «Воспоминание» 1988. В очень многих работах Тогрула Нариманбекова и др. В тоже время иконография Абшера находит свою рефлексия в откровенной абстракции символических форм как инструмент смысловой детерминации в контексте азербайджанской культуры. Отметим в этом контексте работы Муслим Эльдарова «Каспий» 1991 год. Кямал Ахмедова «Мотив Гордил» 1991 год. Сируз Мирзазаде «Взгляд» 1991 год, Назим Бейкишиева «Две рыбы» 1992 год, Асим Самедова «Прогулка у Побережья» 1990-е годы. В абстрактной живописи абшеронской иконографии созданы собственные знаковые системы, которые рожают образы в работах: это прежде всего как упоминалось выше цвет, затем едва узнаваемые силуэты жилищ, пейзажа, Каспийского моря и т.д.

На богатство стилистических и жанровых особенностей иконографии Абшера в азербайджанской живописи на пересечении XX-XXI веков оказало влияние рождения новых тенденций и поисков, смещение традиционных жанров с инновационными формами. Далекие от канонов академической живописи нетрадиционные жанры: инсталляции, различные формы цифрового искусства, стрит арт представлены именами молодого поколения художников. Его особенность состоит во многом в синтезе преемственности иконографии и поисков стилистического и жанрового разнообразия, интеграции традиционных мотивов в инновационные формы. Эксперименты с традицией мы видим в творчестве Фаик Ахмеда с ковровым орнаментом в духе глитч-арта. Цифровые работы Севиль Керимовой на тему актуализации национального наследия. Инсталляции из теней и света Рашада Алакбарова на социальные темы. Работы с переосмыслением национального орнамента Шебеке (художественная работа по дереву) Фарид Расулова. Абстракции и метафоры Айды Махмудовой, где доминантой иконографии Абшера чаще всего выступает цвет и свет. Переосмысление концепции ковра в живописи стеклом, медью и поталью в технике фюзинг Махар Махаррамова, с характерной иконографией Абшера: цветовая гамма песков и моря с орнаментом из верблюдов. В Азербайджане есть Музей неонového искусства Farhouse. Основатель Farhouse, Фарид Алекперов, является по сути пионером этого искусства в нашей стране. Здесь иконография Абшера выступает все больше в глобальном урбанистическом начале Баку. С 10-х годов XXI века стрит арт в Баку и на Абшероне набирает обороты популярности. Причем в своей философии стрит арт Абшера вобрал в себя все противоречия, парадоксы, успехи стрит арта крупных городов мира. Представители стрит арта Азербайджана: Айгюн Гасанова, Джавид Гулиев, Азер Мамедли (Azy), Вюсалия Агазаиева, Дашгын Байрамов, Агаяр Байрышев, Wish, Вюсал Алиев, Makhor Fike, Twist, Yorw, Azeriff, Stuffykidd, Юнис Крылов(NE 100), Самир Салахов

(Ssmoothest), Эмиль Меджнунов (Moose), Назрин Мусаеваи др. Из нелегитимной формы художественного самовыражения молодежных субкультур, стрит арт на Абшероне сегодня устойчивая форма джентрификации и не только. Стрит-арт художники Азербайджана объединяются в творческие союзы, у них есть свое место в виртуальном пространстве, участвуют в выставках, на фестивалях дома и за рубежом, проводят мастер классы, их приглашают разрисовывать предприятия, клубы и т.д. Таким образом живопись Азербайджана несмотря на глобальное влияние социальной и культурной динамики, уверенно сохраняет свою идентичность и узнаваемую иконографию.

Литература

1. Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire», Representations, No. 26, Special Issue:

Memory and Counter-Memory. (Spring, 1989), pp. 7-24

2. Ахундзаде Л.Д. Пейзажная живопись Советского Азербайджана. Диссертация. канд. искусствоведения. Б., 1984. - 156 с.

3. Гасанзаде Дж. Тебризская школа миниатюры, Баку, Oskar, 2000.

4. Мирсакулова С.А. Апшеронские мотивы в творчестве народного художника Азербайджана Алтая Гаджиева // Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора У. Б. Алиева (29-30 июня 2012 года). Нальчик – 2012, с.403-408

5. Алиева К. Тема Абшерона в азербайджанской живописи, автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философии по искусствоведению, Баку, 2005